

EXECUÇÃO ESPECÍFICA NO CONTRATO-PROMESSA: ENTRE O CUMPRIMENTO FORÇADO E AS ALTERNATIVAS JURÍDICAS

João Da Cruz Da Imaculada De Araújo Gomes – joao.gomes@untl.edu.tl

Assistente Júnior da Faculdade de Direito, Universidade Nacional de Timor Lorosa'e

RESUMO:

A execução específica do contrato-promessa configura-se como um importante mecanismo jurídico de garantia do cumprimento forçado das obrigações assumidas contratualmente, especialmente no contexto da celebração futura de contratos definitivos. Nos termos do artigo 765.º, n.º 1 do Código Civil Timorense, o credor tem direito a obter uma sentença que produza os efeitos do contrato prometido, substituindo a declaração de vontade da parte inadimplente, desde que tal não se oponha à natureza da obrigação. Esta tutela visa assegurar a concretização da prestação acordada, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de cláusulas penais ou da resolução do contrato como alternativas. Autores como ANTUNES VARELA, SANTOS JÚNIOR, LUÍS DUARTE MANSO e NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA destacam que a execução específica só é admitida quando o cumprimento ainda for possível e útil ao credor, mesmo em caso de mora ou incumprimento definitivo. Jurisprudência relevante, como o Acórdão do STJ de 23/11/2011, reconhece a natureza creditória e potestativa do direito à execução específica, condicionando-o à ausência de convenção em contrário, à viabilidade da prestação e ao interesse jurídico tutelável.

Palavras-chaves: Execução específica, Contrato-promessa, Código Civil Timorense, Mora e incumprimento definitivo, Sinal, Cláusula penal, Responsabilidade contratual, Intervenção judicial, Sentença substitutiva, Interesse do credor, Limites legais, Obrigação intuitu personae, Resolução contratual, Acórdão STJ, Autonomia contratual, Responsabilidade civil.

ABSTRACT:

The specific performance of a promissory contract represents a key legal mechanism that ensures the enforceability of obligations previously assumed by the parties, particularly regarding the future execution of definitive contracts. According to Article 765.º, n. º1 of the Timorese Civil Code, the creditor has the right to obtain a judicial decision that produces the effects of the promised contract, substituting the defaulting party's declaration of will, provided that the nature of the obligation does not oppose such enforcement. This legal remedy aims to secure the fulfilment of the agreed performance, without prejudice to the application of penalty clauses or contractual termination as alternative remedies. Legal scholars such as ANTUNES VARELA, SANTOS JÚNIOR, LUÍS DUARTE MANSO, and NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA emphasize that specific performance is only admissible when performance remains possible and useful to the creditor, even in cases of delay or definitive non-performance. Relevant case law, including the Supreme Court decision of 23/11/2011, acknowledges the creditor's potestative and creditory right to specific performance, subject to the absence of contrary agreement, feasibility of the obligation, and the existence of a protectable legal interest.

Keywords: Specific performance, Promissory contract, Timorese Civil Code, Delay and definitive breach, Earnest money, Penalty clause, Contractual liability, Judicial intervention, Substitute judgment, Creditor's interest, Legal limits, Intuitu personae obligation, Contract termination, Supreme Court decision, Contractual autonomy, Civil liability.

METODOLOGIA

O presente artigo adota uma metodologia jurídico-dogmática, baseada na análise do regime da execução específica do contrato-promessa no ordenamento jurídico timorense. Para o efeito, procede-se à interpretação das normas legais relevantes, especialmente o artigo 765.º do código civil, bem como à consulta da doutrina e da jurisprudência pertinentes.

A investigação desenvolve-se ainda através de uma abordagem descritiva e analítica, com o objetivo de compreender os fundamentos, limites e alternativas da execução específica, contribuindo para uma melhor compreensão desta figura no âmbito do direito das obrigações.

1. INTRODUÇÃO

A execução específica do contrato-promessa assume particular relevância no âmbito do direito das obrigações, constituindo um importante mecanismo de tutela do cumprimento contratual e de concretização da segurança jurídica nas relações negociais. Com efeito, o contrato-promessa desempenha um papel fundamental na prática jurídica e económica, permitindo às partes assumirem compromissos quanto à celebração futura de um contrato definitivo, especialmente em negócios de maior complexidade, como a compra e venda de bens imóveis.

Contudo, nem sempre as partes cumprem voluntariamente as obrigações assumidas no contrato-promessa. Nessas situações, surge a necessidade de mecanismos jurídicos que assegurem a realização do interesse do credor, evitando que o incumprimento conduza à frustração do negócio pretendido. É neste contexto que se insere a execução específica, prevista no artigo 765.º do código civil timorense, que permite ao credor obter uma sentença judicial que substitua a declaração negocial da parte faltosa, produzindo os efeitos jurídicos do contrato prometido.

A execução específica revela-se, assim, como um instrumento privilegiado de tutela do cumprimento contratual, privilegiando a satisfação do interesse do credor através da concretização do negócio prometido, em vez da simples atribuição de uma indemnização por perdas e danos. Contudo, esta figura não assume carácter absoluto, estando sujeita a diversos limites decorrentes da natureza da obrigação, da convenção das partes e da impossibilidade objetiva de cumprimento.

A doutrina tem-se debruçado amplamente sobre esta matéria. Autores como ANTUNES VARELA, SANTOS JÚNIOR, MENEZES LEITÃO e MENEZES CORDEIRO sublinham que a execução específica depende da possibilidade e utilidade da prestação para o credor, mesmo em situações de mora ou incumprimento definitivo. Por sua vez, a jurisprudência, nomeadamente o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de novembro de 2011, reconhece a natureza creditória e potestativa do direito à execução específica, permitindo ao credor exigir a celebração do contrato prometido ou obter sentença substitutiva da declaração negocial do promitente faltoso.

Face à relevância prática e dogmática da execução específica, o presente artigo tem como objetivo analisar os fundamentos legais, os limites e as alternativas à execução específica no contrato-promessa, à luz do ordenamento jurídico timorense, da doutrina e da jurisprudência. Pretende-se, assim, contribuir para uma melhor compreensão desta figura jurídica, evidenciando o seu papel na garantia do cumprimento das obrigações contratuais e na promoção da segurança jurídica nas relações negociais.

2. FUNDAMENTOS LEGAIS

2.1. Artigo 765.º do Código Civil

A lei, no artigo 765.º, vem prever a possibilidade de execução específica do contrato-promessa. A execução específica consiste na obtenção, pelo credor, da prestação que lhe é devida, independentemente da colaboração do devedor, sendo tal resultado alcançável exclusivamente através de intervenção judicial¹.

Neste contexto, a execução específica traduz-se na prolação de uma sentença judicial que substitui a declaração negocial omitida, produzindo os efeitos jurídicos correspondentes à celebração do contrato definitivo².

A previsão legal da execução específica da obrigação de contratar encontra-se consagrada no artigo 765.º, n.º 1 estabelecendo que³

«Se alguém se tiver obrigado a celebrar certo contrato e não cumprir a promessa, pode a outra parte, na falta de convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso, sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida».

¹EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações I, Sinopse Explicativa e Ilustrativa*, 2ª Edição, AAFDL, Lisboa, 2012, p. 209.

²No caso da promessa, o bem a que o credor tem direito é o contrato prometido. Assim, na ação de execução específica, a sentença judicial que reconheça a procedência da ação, valerá como celebração do contrato prometido. Por exemplo: A promete vender a B uma mota, mas na data do cumprimento da promessa, A não vende a mota a B, incumprindo a promessa. B, através da ação de execução específica obterá a aquisição do direito de propriedade sobre a coisa, como se B lha tivesse vendido.

³LUIS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução, Da Constituição das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009, p. 226.

Da disposição em apreço decorre que se o promitente, na hipótese de promessa unilateral ou qualquer dos promitentes, sendo promessa sinalagmático⁴, o não cumprimento da promessa confere à outra parte o direito de recorrer à execução específica. A menção legal o "não cumprimento" deve ser interpretada em sentido amplo, pois, para efeitos de execução específica, basta a mera mora⁵, desde que o credor mantenha interesse na prestação e exerça o seu direito à mesma⁶.

O conceito de mora no cumprimento das obrigações assume um papel central na teoria da execução específica e no regime do incumprimento contratual.

Conforme sublinha ANTUNES VARELA⁷, a mora não se confunde com um incumprimento definitivo da obrigação, mas antes com um atraso no cumprimento da prestação devida. Assim, enquanto o devedor ainda puder cumprir e o credor mantiver interesse na prestação, o vínculo obrigacional mantém-se ativo. Este entendimento é fundamental para a distinção entre mora e incumprimento definitivo, pois apenas nesta última situação a obrigação deixa de poder ser satisfeita, dando lugar a outras consequências jurídicas, como a indemnização por danos.

Na visão de SANTOS JÚNIOR⁸, a execução específica, especialmente no contexto da promessa com eficácia meramente obrigacional, só pode ser requerida quando o incumprimento não for definitivo, mas apenas temporário. Ou seja, o credor poderá exigir o cumprimento coercivo da prestação quando houver mora e esta ainda for possível. Esse entendimento está em consonância com a ideia de que a execução específica visa assegurar o cumprimento efetivo da obrigação, desde que a prestação ainda seja viável e útil para o credor.

LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA⁹ ampliam a perspetiva sobre a execução específica do contrato-promessa, defendendo que esta não se limita aos casos de mora, podendo também ser aplicada no incumprimento definitivo. No entanto, condicionam essa possibilidade à

⁴ AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa de Compra e Venda em Angola*, Lisboa, 2014, p. 45.

⁵ Por exemplo: A prometeu vender a B uma mota numa determinada data. Chegada essa data, A não só não vendeu a mota a B, como a vendeu a C. Assim, A incumpriu a promessa e de modo definitivo: ao vender a coisa a outrem, tornou definitivamente impossível, por culpa sua, o cumprimento da promessa. Com efeito, B já não poderá obter a execução específica, pois isso equivaleria a uma venda de bem alheio, que é nula (Cf. artigo 826º do Código Civil).

⁶ IDEM, *ibidem.*, p. 226.

⁷ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral*, Vol. I, 10ª Edição, Almedina, Coimbra, 2000, p. 345.

⁸ EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações...ob. cit.*, p. 210.

⁹ LUÍS DUARTE MANSO e NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito das Obrigações, Casos Práticos Resolvidos*, 6ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2010, p. 192.

manutenção do interesse do credor na prestação. Ou seja, ainda que o devedor tenha declarado que não cumprirá ou que o prazo de cumprimento tenha expirado sem que tenha sido realizada a prestação, se o credor demonstrar que continua a ter interesse no cumprimento, pode exigir a execução específica.

A análise conjunta destas três perspetivas evidencia que a mora não conduz, por si só, ao fim da obrigação, mas pode ser um fundamento para a exigência da execução específica, desde que o cumprimento continue a ser possível e relevante para o credor. No entanto, em algumas situações, mesmo perante um incumprimento definitivo, a execução específica poderá ser admitida, desde que o credor ainda retire utilidade da prestação. Este entendimento reforça a função da execução específica como um mecanismo jurídico de tutela do cumprimento obrigacional, priorizando a satisfação do interesse contratual do credor sobre a mera conversão da prestação em indemnização por perdas e danos.

Entendeu o Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão de 23 de novembro de 2011¹⁰, «a execução específica do contrato promessa confere ao autor, promissório, dois direitos, sendo um de natureza creditória, que consiste na faculdade de exigir do promitente a celebração do contrato prometido, e outro, de natureza potestativa, que se traduz na faculdade de obter uma sentença que supra a declaração negocial do faltoso e produza efeitos equivalentes aos do contrato prometido¹¹».

Para que a sentença judicial possa suprir a declaração negocial em falta e produzir os respetivos efeitos, torna-se indispensável a verificação cumulativa dos requisitos previstos no normativo aplicável, designadamente: que a natureza da obrigação assumida no contrato-promessa não seja incompatível com a substituição da declaração negocial; que não exista convenção em contrário e que ocorra o incumprimento por parte de um dos promitentes¹².

¹⁰ Processo n.º 2285/04.4TJVN.F.P1.S1, Relator Tavares de Paiva, disponível in <https://juris.stj.pt/ecli/ECLI:PT:STJ:2011:2285.04.4TJVN.F.P1.S1.43?search=BRbXQyek-yfKCJOytDQ>.

¹¹ Vide in GALVÃO TELLES, *Registo da Acção Judicial, o Direito*, 124, Vol. III, 1992, pp. 495 e ss.

¹² Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, 15 de março de 2018, processo n.º 2695/16.4T8BRG.G1, Relator Conceição Bucho, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/123996/>.

3. LIMITES À EXECUÇÃO ESPECÍFICA

A execução específica representa uma forma privilegiada de tutela do credor, por garantir o cumprimento efetivo da prestação prometida. No entanto, este mecanismo não é absoluto, sendo a sua aplicação condicionada por certos limites legais, práticos e contratuais.

Primeira situação, na última parte do artigo, a expressão «*sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida*» significa que a possibilidade de uma sentença judicial substituir a declaração do promitente faltoso depende da natureza do contrato-promessa.

É necessário diferenciar duas categorias de situações que fazem parte da expressão oral¹³.

Por um lado, a execução específica não será admissível quando a própria natureza da obrigação for incompatível com a substituição da declaração negocial. Isso ocorre, por exemplo, em promessas de celebração de contratos que envolvem prestação de serviços pessoais, onde o compromisso permite a desvinculação (como na promessa de trabalho, de empreitada, de sociedade e de doação).

Por outro lado, também não será possível a execução específica quando a lei exigir formalidades específicas para a validade do contrato, como nos contratos reais *quod constitutionem*, que dependem da entrega do bem para sua formação (ex.: penhor, depósito, comodato e mútuo), ou em contratos que dependam da manifestação de vontade de terceiros (ex.: aqueles que exigem consentimento do cônjuge)¹⁴.

Essa explicação está diretamente relacionada ao artigo 347.º do CC, que estabelece que os direitos e obrigações do contrato-promessa se transmitem aos sucessores das partes, exceto quando forem exclusivamente pessoais. Assim, caso a obrigação assumida seja de natureza transmissível e permita execução específica por decisão judicial, o promitente não faltoso poderá obter uma sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso.

Por outro lado, quando a obrigação for *intuitu personae*, ou seja, quando depender da vontade subjetiva do promitente (como em promessas que envolvem qualidades pessoais específicas), nem a transmissão da obrigação nem a execução específica serão possíveis.

¹³ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa*, Porto, 2001, p. 1069, disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/23927>.

¹⁴ LUÍS DUARTE MANSO, NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito das Obrigações...ob. cit.*, p. 191.

Dessa forma, o princípio da execução específica das obrigações contratuais respeita os limites do direito privado e a natureza das obrigações assumidas, garantindo que apenas compromissos juridicamente exigíveis possam ser judicialmente cumpridos ou transmitidos.

Segunda situação, a execução específica pode ser afastada por convenção das partes (art 765.º, n.º 2 do CC). No entanto, a liberdade das partes não pode chegar ao ponto de não serem estabelecidas quaisquer consequências para o não cumprimento do contrato, pois que isso seria uma renúncia antecipada aos direitos do credor. Desta maneira, mesmo afastando a execução específica, o incumprimento levaria a responsabilidade civil. Cabe ainda salientar que, se estivermos perante um contrato-promessa urbano, não é possível afastar a execução específica.

RUTE TEIXEIRA PEDRO afirmou que «execução específica tem uma natureza supletiva, conquanto as partes podem afastá-la por convenção em contrário. O n.º 2 do artigo 765.º atribui presuntivamente à constituição de sinal e à estipulação de cláusula penal a natureza de convenção em contrário da faculdade prevista no seu n.º 1. Trata-se de uma presunção *juris tantum* que pode ser elidida mediante prova em contrário (artigo 518.º, n.º 2 do CPC)¹⁵».

Na prática contratual, é comum surgir o chamado sinal, que consiste na entrega de um bem, geralmente uma quantia em dinheiro, de um contratante ao outro no momento da celebração do contrato ou em um momento posterior¹⁶. Nos termos do artigo 376.º do código civil, «*no contrato-promessa presume-se que tem caráter de sinal toda a quantia entregue pelo promitente-comprador ao promitente-vendedor, ainda que a título de antecipação ou princípio de pagamento do preço*¹⁷».

Geralmente, ao firmar um contrato-promessa, o promitente-comprador entrega ao promitente-vendedor uma quantia em dinheiro, antecipando parcial ou totalmente o pagamento do preço, que apenas se tornará uma dívida efetiva com a celebração do contrato definitivo, momento em que o sinal é imputado (art. 377.º, n.º 1). As partes costumam referir-se a essa entrega como “sinal e princípio de pagamento”. Ainda que não qualifiquem expressamente a quantia como sinal, presume-se sua existência nos contratos-promessa de compra e venda, salvo prova em contrário (art. 518.º, n.º 2 do CPC)¹⁸.

¹⁵ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...ob. cit.*, p. 1069.

¹⁶ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa*, 15ª Edição, Almedina, Coimbra, 2020, p. 89.

¹⁷ Código Civil Timorense.

¹⁸ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...ob. cit.*, p. 89.

Nos termos do n.º 2 do artigo 765.º, entende-se «*haver convenção em contrário sempre que houver sinal ou tenha sido fixada uma pena para o caso de não cumprimento da promessa*», sendo o sinal considerado no seu sentido confirmatório. Para requerer a execução específica, o promitente não faltoso deve demonstrar que o sinal possui essa natureza e não tem caráter meramente penitencial. No entanto, essa presunção é ilidível mediante prova em contrário¹⁹.

A execução específica pode ser aplicada tanto em casos de mora quanto de incumprimento definitivo, desde que o credor ainda tenha interesse na prestação. No entanto, se o contrato-promessa não tiver eficácia real, a venda do bem a um terceiro impede a sua execução específica²⁰.

O sinal assume, assim, a função de determinar as consequências do incumprimento contratual. Caso a parte que prestou o sinal não cumpra a sua obrigação, a contraparte adquire o direito de fazer sua a coisa entregue. Por outro lado, se o incumprimento for imputável à parte que recebeu o sinal, esta fica obrigada a restituí-lo em dobro, nos termos do artigo 377.º, n.º 2, primeira parte, do CC²¹.

Se o contrato for cumprido, o bem entregue será considerado como parte da prestação devida, assumindo assim a função de pagamento. Caso essa imputação não seja viável, o bem deverá ser restituído (art. 377.º, n.º 1)²². Apenas afastando a presunção legal prevista no n.º 2 do artigo 765.º ou estabelecendo uma sanção distinta das previstas na lei (artigo 377.º, n.º 3), a parte interessada no cumprimento poderia optar pela execução específica ou impor ao faltoso a sanção acordada²³.

Terceira situação na sanção acordada, a cláusula penal sendo uma cláusula de responsabilidade, implica para a parte com ela desfavorecida, a obrigação de indemnizar na medida do estipulado como sanção para o incumprimento²⁴ (art. 744.º, n.º1, do CC).

Importa saber que natureza quiseram as partes atribuir à cláusula penal.

¹⁹ IDEM, *ibidem*, p. 191.

²⁰ IDEM, *ibidem*, p. 192.

²¹ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações...ob. cit.*, pp. 223 e 224.

²² IDEM, *ibidem*, p. 224.

²³ JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações em Geral*, Vol. I, 10ª Edição, Almedina, Coimbra, 2000, p. 340.

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, 26 novembro 2001, processo n.º 0151343, Relator Fonseca Ramos, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/26684/>.

Esta, pode ter sido estabelecida para sancionar o atraso no cumprimento-cláusula moratória-, ou ter sido querida para o caso de não cumprimento definitivo-cláusula compensatória²⁵.

Quarta situação, a execução específica torna-se inviável quando ocorre uma impossibilidade objetiva e definitiva de cumprimento da obrigação. Tal pode suceder, por exemplo, quando: o bem prometido já foi vendido a um terceiro de boa-fé; o imóvel prometido não possui licença de utilização legalmente exigida; o objeto da promessa deixou de existir.

Nas palavras MENEZES LEITÃO «a execução específica deixa de ser possível a partir do momento em que se verifique uma impossibilidade definitiva de cumprimento, como no caso de o bem que se prometeu vender já ter sido alienado a um terceiro, ou não ser possível obter a licença de utilização do imóvel²⁶». Esta disposição visa garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a menos que haja uma disposição contrária ou uma restrição decorrente da natureza do contrato²⁷.

De acordo com o artigo 724.º n.º 1 do código civil, “*A obrigação extingue-se quando a prestação se torna impossível por causa não imputável ao devedor*”. Isto é, se o devedor não consegue cumprir o que prometeu prestar, e isso acontece por uma razão que não é culpa dele, então a obrigação extingue-se.

4. ALTERNATIVAS À EXECUÇÃO

A execução específica é uma forma de satisfazer diretamente o cumprimento de uma obrigação, especialmente no caso dos contratos-promessa. Contudo, nem sempre é viável ou eficaz obrigar a parte faltosa a cumprir exatamente aquilo a que se comprometeu. Por esse motivo, o ordenamento jurídico timorense prevê alternativas à execução, permitindo às partes alcançar uma reparação ou solução justa, sem necessariamente recorrer à execução específica da obrigação.

²⁵ Vide in GALVÃO TELLES, *Direito das Obrigações*, 6ª Edição, Coimbra, 1989, p. 448.

²⁶ No primeiro caso, a sentença judicial não pode substituir um contrato definitivo válido, resultando apenas em uma venda nula de bens alheios (art. 826º), mesmo que o registro da venda ocorra após o da ação de execução específica, pois um direito de crédito não prevalece sobre direitos reais. No segundo caso, a sentença de execução específica violaria a obrigação de transmissão prevista na legislação aplicável, o que também é inadmissível. Cf. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito das Obrigações, Introdução da Constituição das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, 2018, pp. 226 e 227.

²⁷IDEM, *ibidem*, p. 227.

Estas alternativas asseguram a proteção dos interesses da parte lesada, adaptando a resposta jurídica à natureza e consequências do inadimplemento contratual.

A primeira alternativa colocada à disposição do promitente fiel consiste na possibilidade de resolver o contrato-promessa. Tal faculdade assenta na verificação de uma situação de incumprimento definitivo imputável ao promitente faltoso²⁸.

Em conformidade com o artigo 367.º do código civil, a resolução do contrato é admitida nas situações previstas na lei ou quando expressamente convencionada pelas partes. Contudo, importa ressaltar que a parte que pretenda exercer tal prerrogativa deve reunir as condições necessárias para restituir aquilo que tenha recebido ao abrigo do contrato. Assim, a meu ver, nos casos em que, por motivos que não sejam imputáveis ao outro contraente, a parte não esteja em condições de efetuar a restituição devida, fica esta impedida de exercer validamente o direito de resolução, sob pena de violação dos princípios da reciprocidade e do equilíbrio contratual.

O artigo 371.º do código civil estabelece o regime jurídico aplicável à forma e ao momento em que se efetiva a resolução contratual, a qual se consubstancia numa declaração unilateral de vontade com natureza receptícia, produzindo efeitos a partir do momento em que seja recebida pelo destinatário ou de que este dela tenha conhecimento, nos termos conjugados dos artigos 371.º, n.º 1, e 215.º, n.º 1, do mesmo diploma. Na ausência de estipulação contratual quanto ao prazo para o exercício do direito de resolução, o n.º 2 do artigo 371.º permite que a parte contrária fixe ao titular desse direito um prazo razoável para o seu exercício, sob pena de caducidade. Acresce referir que a resolução não poderá ser validamente exercida por quem não se encontre em condições de restituir aquilo que tiver recebido ao abrigo do contrato, em conformidade com o princípio da reciprocidade das prestações e da restituição recíproca decorrente da dissolução do vínculo contratual²⁹.

O exercício do direito de resolução contratual não obsta à cumulação com o direito à indemnização por danos resultantes do incumprimento, possibilidade essa expressamente consagrada pelo legislador no n.º 2 do artigo 735.º do código civil. Com efeito, tratando-se de uma obrigação emergente de um contrato bilateral, e verificando-se a impossibilidade da prestação por causa imputável ao devedor, o credor pode resolver o contrato e, independentemente do direito à

²⁸ RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa...ob. cit.*, p. 1072.

²⁹ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

indenização pelos prejuízos sofridos, exigir a restituição integral da prestação que tenha eventualmente realizado³⁰.

O direito de exigir a restituição das prestações efetuadas deve ser compreendido à luz dos efeitos retroativos da resolução do contrato, conforme o disposto no artigo 369.º do código civil. A restituição assume a natureza jurídica similar à que se verifica nos casos de invalidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 368.º e 280.º do mesmo diploma legal³¹.

Nos contratos, podem ainda verificar-se formas específicas de resolução, especialmente previstas em função da natureza do vínculo contratual³².

Conforme consolidado no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, a resolução do contrato e a aplicação das sanções relacionadas com o sinal, como a sua perda ou restituição em dobro, exigem mais do que a simples mora. Para que a resolução seja juridicamente válida, é imprescindível que o promitente faltoso recuse categoricamente cumprir o contrato, que o promitente fiel perca objetivamente o interesse na prestação, ou que, estando o devedor em mora, não satisfaça a prestação dentro de um prazo razoável fixado pelo credor. A ausência desses elementos impede a caracterização do incumprimento como definitivo, não sendo possível acionar os efeitos resolutivos previstos legalmente³³.

Cumpra, todavia, distinguir entre as situações em que foi prestado sinal e aquelas em que tal não ocorreu³⁴.

Na ausência de prestação de sinal, e em caso de resolução do contrato-promessa, o promitente faltoso encontra-se adstrito a indemnizar o outro contraente nos termos gerais da responsabilidade civil, sendo o montante da indemnização determinado segundo o disposto no n.º 1 do artigo 499.º do código civil³⁵, ou seja, em função dos danos efetivamente sofridos³⁶.

³⁰ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

³¹ ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil II, Português, Direito das Obrigações, Tomo IV, Cumprimento e Não Cumprimento, Transmissão, Modificação e Extinção Garantias*, Lisboa, Almedina, 2010, p. 139

³² IDEM, *ibidem*, p. 139.

³³ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 12 de abril de 2018, processo n.º 4996/16.2T8ALM.L1-6, Relator Manuel Rodrigues, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/124731/>.

³⁴ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

³⁵ «A resolução permite liberar a parte fiel da contraprestação. Isto feito, devem ser indemnizados: a) os danos emergentes do incumprimento; b) os lucros cessantes; c) as maiores despesas; d) as próprias despesas inutilizadas, por via do sucedido». Cf. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil II...Ob. cit.*, p. 139

³⁶ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

Já nos casos em que tenha sido prestado sinal, deve observar-se o regime previsto no artigo 377.º do mesmo diploma legal, o qual disciplina as consequências jurídicas específicas do incumprimento em sede de contrato-promessa com entrega de sinal³⁷³⁸.

Nas palavras MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE «É a coisa entregue a um dos contraentes como garantia ou adiantamento do cumprimento das suas obrigações, conferindo maior segurança à efetivação do negócio jurídico, assegurando-se, com a entrega do sinal, o pontual cumprimento das obrigações. O não cumprimento pela parte leva à perda do sinal e confere a esta, no caso de incumprimento pela contraparte, a restituição do sinal em dobro³⁹». Para CALVÃO DA SILVA «se houver sinal passado, a perda dele ou a sua restituição em dobro valerá como compensação e danos⁴⁰»

No entanto, importa destacar a limitação ao recurso à execução específica prevista no artigo 765.º do mesmo diploma legal. Nos termos do seu n.º 1, a parte fiel pode, na ausência de convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos do contrato prometido, suprindo a declaração negocial do promitente faltoso, desde que tal não seja incompatível com a natureza da obrigação. Todavia, o n.º 2 desse artigo estabelece uma segunda alternativa para afastar a execução específica, presumindo-se que existe convenção em contrário sempre que tenha sido prestado sinal ou estipulada uma cláusula penal. Nestes casos, considera-se que as partes optaram por um regime indemnizatório⁴¹ e não executivo, prevalecendo as sanções contratualmente previstas sobre a via

³⁷ IDEM, *ibidem*, p. 1072.

³⁸ Em vista do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça aborda a importância do sinal no contexto de um contrato-promessa de compra e venda. O sinal, entregue como adiantamento, possui função confirmatória e punitiva em caso de incumprimento. No acórdão, ficou provado que os promitentes-vendedores agiram com culpa ao apresentar um projeto de construção que violava normas legais e gerou litígios com terceiros, inviabilizando o negócio. A compradora, agindo de boa-fé, recusou-se legitimamente a celebrar o contrato definitivo enquanto o problema não fosse resolvido. Diante disso, o Tribunal entendeu que a resolução do contrato foi justificada e os vendedores foram condenados a restituir o sinal em dobro, conforme o disposto nos artigos 798.º, 799.º, 801.º, 432.º e 442.º do Código Civil Português. A decisão reforça a função do sinal como mecanismo de garantia e responsabilização no cumprimento das obrigações contratuais. Cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 12 de setembro de 2006, processo n.º 06A2128, Relator Fernandes Magalhães, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/137277/>.

³⁹ MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE, *Prática de Direito das Obrigações, Questões Teóricas e Hipóteses Resolvidas*, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2010 pp. 22 e 23.

⁴⁰ JOÃO CALVÃO DA SILVA, *Sinal e Contrato-Promessa...ob. cit.*, p. 11.

⁴¹ Esta indemnização tem natureza imperativa, funcionando como cláusula penal legal. No entanto, isto não exclui a possibilidade de existirem outras indemnizações, desde que não se baseiem diretamente no incumprimento contratual. Por exemplo, se o promitente-comprador entrar na posse do bem prometido e realizar benfeitorias úteis ou necessárias, poderá exigir a correspondente indemnização, nos termos gerais da responsabilidade civil. Cf. FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 2ª Edição, Coimbra Editora, 1979, p. 368.

judicial de suprimento da vontade do faltoso. Assim, a conjugação entre a figura do sinal, a possibilidade de resolução e a exclusão da execução específica traduz um equilíbrio entre o rigor jurídico e a justiça prática, promovendo o cumprimento das obrigações e desencorajando comportamentos oportunistas.

No fundo, trata-se de conferir ao promitente-comprador, que tenha entregue sinal e a quem o bem prometido em venda tenha já sido entregue antes da celebração do contrato definitivo, uma alternativa jurídica. Esta alternativa consiste entre: (i) exigir o valor em dobro do sinal prestado, ou (ii) reclamar a diferença entre o valor atual do bem e o valor acordado (correspondente à valorização da coisa), sem prejuízo do direito à restituição do sinal simples e de qualquer quantia paga antecipadamente ao promitente-vendedor incumpridor⁴².

Perante tal escolha, é natural que o promitente-comprador opte pela via que lhe permita obter maior compensação indenizatória⁴³.

Acompanhando o entendimento de MENEZES CORDEIRO e MENEZES LEITÃO, a opção pela valorização do bem pressupõe a constituição de sinal por parte do promitente-comprador, pois só essa entrega confere legitimidade à alternativa consagrada na norma. A simples entrega da coisa pelo promitente-vendedor, sem que tenha recebido qualquer valor, consubstancia, em regra, um ato de mera tolerância, não justificando a imposição da sanção correspondente à valorização do bem⁴⁴.

Ainda assim, parte da doutrina, como GALVÃO TELLES e JANUÁRIO GOMES, defende que não se vislumbra motivo suficiente para excluir a sanção de pagamento da valorização do bem mesmo na ausência de sinal, sustentando uma interpretação mais ampla da norma em causa⁴⁵.

5. CONCLUSÃO

A execução específica do contrato-promessa revela-se como um instrumento jurídico de grande relevância para garantir o cumprimento forçado das obrigações assumidas pelas partes na

⁴² EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito das Obrigações...ob. cit.*, p. 220.

⁴³ IDEM, *ibidem*, p. 220.

⁴⁴ IDEM, *ibidem*, p. 220.

⁴⁵ IDEM, *ibidem*, p. 221.

fase pré-contratual, promovendo, assim, a segurança jurídica e a confiança nas relações negociais. Nos termos do artigo 765.º, n.º 1 do código civil, o ordenamento jurídico timorense reconhece a possibilidade de suprimento judicial da declaração negocial omitida, desde que não haja convenção em contrário e que a natureza da obrigação o permita.

A jurisprudência, como demonstra o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de novembro de 2011, afirma que a execução específica confere ao credor tanto o direito de exigir o cumprimento como o de obter uma sentença substitutiva da declaração do faltoso. Este entendimento é complementado por autores como ANTUNES VARELA, que distingue entre mora e incumprimento definitivo, e por SANTOS JÚNIOR, que reforça a exigibilidade da prestação sempre que esta seja ainda útil para o credor.

Contudo, a execução específica não é absoluta. Está condicionada por limites objetivos, como a natureza pessoal da obrigação, por convenção entre as partes (sobretudo em contratos com sinal ou cláusula penal), e por situações de impossibilidade objetiva e definitiva, como previsto nos artigos 347.º, 724.º e 765.º do código civil. Conforme observa RUTE TEIXEIRA PEDRO, a cláusula de sinal pode afastar a execução específica, assumindo um papel compensatório nos casos de incumprimento.

Desta forma, a execução específica serve não apenas como forma de tutela do crédito contratual, mas também como mecanismo de equilíbrio entre as partes, exigindo do julgador uma análise ponderada do caso concreto, da viabilidade da prestação e do interesse legítimo do credor. Concilia-se, assim, a rigidez formal da lei com a justiça material das relações obrigacionais.

6. BIBLIOGRÁFICA

1. ANDRADE PIRES DE LIMA e JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 2ª Edição, Coimbra Editora, 1979
2. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, *Tratado De Direito Civil II, Português, Direito Das Obrigações, Tomo IV, Cumprimento E Não Cumprimento, Transmissão, Modificação E Extinção Garantias*, Lisboa, Almedina, 2010.
3. AUGUSTO GUERRA MANUEL, *Contrato-Promessa De Compra E Venda Em Angola*, LISBOA, 2014.

4. EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, *Direito Das Obrigações I, Sinopse Explicativa E Ilustrativa*, 2ª Edição, AAFDL, Lisboa, 2012.
5. GALVÃO TELLES, *Direito Das Obrigações, 6ª Edição*, Coimbra, 1989.
6. GALVÃO TELLES, *Registo da Acção Judicial, o Direito*, 124, VOL. III, 1992.
7. JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações Em Geral, Vol. I, 10ª Edição*, Almedina, Coimbra, 2000.
8. JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, *Das Obrigações Em Geral, Vol. I, 10ª Edição*, Almedina, Coimbra, 2000.
9. LUÍS DUARTE MANSO E NUNO TEODÓSIO OLIVEIRA, *Direito Das Obrigações, Casos Práticos Resolvidos*, 6ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2010.
10. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito Das Obrigações, Introdução, Da Constituição Das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2009.
11. LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito Das Obrigações, Introdução Da Constituição Das Obrigações*, Vol. I, 8ª Edição, Almedina, 2018.
12. MARIA PAULA GOUVEIA ANDRADE, *Pratica De Direito Das Obrigações, Questões Teóricas E Hipóteses Resolvidas*, 2ª EDIÇÃO, Quid Juris, Lisboa, 2010.
13. RUTE TEIXEIRA PEDRO, *Contrato-Promessa*, Porto, 2001, disponível em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/23927>.

7. JURISPRUDÊNCIA

1. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 12 de setembro de 2006, processo n.º 06A2128, Relator Fernandes Magalhães, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/137277/>.
2. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, 15 de março de 2018, processo n.º 2695/16.4T8BRG.G1, Relator Conceição Bucho, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/123996/>.
3. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 12 de abril de 2018, processo n.º 4996/16.2T8ALM.L1-6, Relator Manuel Rodrigues, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/124731/>.
4. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, 26 novembro 2001, processo n.º 0151343, Relator Fonseca Ramos, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/26684/>.

5. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo n.º 2285/04.4TJVN.F.P1. S1, Relator Tavares de Paiva, disponível in <https://juris.stj.pt/ecli/ECLI:PT:STJ:2011:2285.04.4TJVN.F.P1.S1.43?search=BRbXQye k-yfKCJOytDQ>.